

TARJIMASHUNOSLIKDA SINXRON TARJIMA STRATEGIYALARI

Maxsitaliyeva Sayyora

O‘zbekiston davlat jahon t
illari universiteti magistranti

asr9653@gmail.com

Annotasiya : Tilshunoslikda tarjima inson faoliyatining eng qadimiy turlaridan biri bo‘lib, u tufayli biz jamiyat taraqqiyoti tarixining barcha tafsilotlarini ochiq-oydin tasavvur etamiz. Mazkur maqolada og‘zaki nutqning murakkab sinxron tarjima usuli strategiyalarining boshqa tarjima turlaridan o‘zaro farqli jihatlari haqida so‘z boradi. Mazkur mavzu yuzasidan soha mutaxassislari sinxron tarjima nazariyasiga oid fikrlari umumlashtirilib tahliliy xulosalar keltriladi.

Kalit so‘zlar: sinxron tarjima, eshitish-tushunish-qayta gapirish; bir paytlilik, nutq tezligi, vaqt tizligi, axborot hajmi, faraz qilish va sintez qilish mexanizmi.

SYNCHRONICAL TRANSLATION STRATEGIES IN TRANSLATION STUDIES

Maxsitaliyeva Sayyora

Master's degree from the Uzbek State

University of World Languages

asr9653@gmail.com

Annotation In linguistics, translation is one of the most ancient forms of human activity, thanks to which we can clearly imagine all the details of the history of social development. This article discusses the differences between the strategies of complex simultaneous interpretation of oral speech and other types of translation. On this topic, the views of experts on the theory of simultaneous translation are summarized and analytical conclusions are made.

Keywords: simultaneous translation, listening comprehension; timeliness, speech rate, time density, information volume, guessing and synthesis mechanism.

Sinxron tarjima tadqiqoti amaliy tilshunoslikdagi boshqa tadqiqotlardan ayro holda olib borilgan. Buning sababi ko‘pgina tillarning va turli vaziyatlarning mavjudligidan kelib chiqqan metodologik muammolar hisoblanadi. Bundan tashqari bu tillarni o‘rgatishning va og‘zaki nutq ko‘nikmalariga ega bo‘lishning yangi

metodlariga muxtoj amaliy tilshunoslikning yirik bozori bilan solishtirganda oz miqdordagi foydalanuvchilar uchun zarur tadqiqotlar natijalarining amaliy qo‘llanilishi bilan ta’minlangan[1]. Tarjima faoliyati bo‘yicha dastlabki atroflicha o‘rganilgan ishlar mazkur sohadagi mutaxassislarni tayyorlash uchun nazariy poydevor yaratishga uringan professional tarjimonlar qalami ostida yaratilgan. Lekin sinxron tarjima tahlilini amalga oshirishga ilk urinishlardan so‘ng ellikoltmish yillardan oshgan bo‘lsada, ilmiy doiralar mazkur jarayonning qay bir tadqiqot paradigmasi munosibroqligiga aloqador konsensusdan ancha olisda[2]. Sinxron tarjimaning noyob sifatlari tufayli uni tadqiq etishdek murakkab vazifa bilan to‘qnash kelgan amaliyotchi olimlar ko‘plab turli nazariy fikrlarni berishga majbur bo‘lganlar. Birinchidan, dastlabki ishlarda sinxron tarjimani mavjud modellarga nisbatan qo‘llashga urg‘u berilgan. Ayniqsa bunda tarjima bilan ishni qo‘shimcha murakkablashtirishda tinglash va gapirish jarayonini muvaffaqiyatli sinxronlashtirish imkoniyati ko‘rib chiqilgan[3]. Ikkinchidan, tillar o‘rtasidagi semantik va struktur tafovutlarni juda yaxshi biluvchi tilshunos va tarjimonlar muhitida diskursning bir lahzali, aniq tarjimasining imkoniyligi ta’kidlangan. Bir vaqtning o‘zida sinxron tarjima og‘zaki nutqqa xos, uni yozma nutqdan ajratib turuvchi hamda lingvistik tadqiqotga muxtoj tafovutlarni ochib berdi. Sinxron tarjima tadqiqoti an’anaviy ikki yo‘nalishdan ketgan. Tarjimonlik kompetensiyasida sinxron tarjimoni 3 ta sifatga ega bo‘lishi kerak:

a) Lingvistik, lisoniy kompetensiya. Bu pragmatik kompetensiyani o‘z ichiga oladi. Pragmatik kompetensiya esa o‘z o‘rnida 2 ga bo‘linadi:

1) pragmalingvistik kompetensiya - bu R.Settonning fikriga ko‘ra, muayyan bir so‘z yoki iboralarning «ma’nosining xususiy otenkalari»ni bilish demak.

2) sotsiopragmatik kompetensiya – bu o‘z ichiga etiket, funksional uslub va x.k.larni bilish kabi keng tushunchalarni o‘z ichiga qamrab oladi.

b) Sinxronistning umumiy va maxsus lug‘atini qura oluvchi yetarlicha asos beruvchi umumiy bilimlarga ega bo‘lishi kerak.

Bu oldindan berilgan hujjat va ma’ruzalarning berilishi sharoitida konkret tematika yuzasidan tushunchaga ega bo‘lish va tarjima qilish uchun zarur.

c) Sinxron tarjimonning xabarga ishlov berish ko‘nikmasi, yoki strategiyalari, yoki qobiliyatlariga ega bo‘lish . Sinxron tarjima tadqiqotchilarining aksariyati strategiya deganda aslyat tilidan tarjima tiliga tarjima qilishda xabarga ishlov berishdagi konferensiya tarjimoniga zaruriy ko‘nikma yoki ma’lum bir mahoratlarni tushunadilar.

Sinxron tarjimada strategiya – tarjima vazifalarini amalga oshirish uslubi bo‘lib, bu ma’ruzachining madaniy va shaxsiy xususiyatlarini, baza darajasini, til ustkategoriyalari va ostkategoriyalarini hisobga olgan holda xabar yuboruvchining kommunikativ maqsadini aslyat tilidan tarjima tiliga adekvat tarzda yetkazib berishdan iborat[4]. Mazkur izohdan shuni ko‘rish mumkinki, strategiya tushunchasi ham lisoniy, ham g‘ayrilisoniy omillarni o‘zida jamlab, bu omillarning har biri tarjimaning ma’lum bir parchasida u yoki bu (yoki bir vaqtda bir necha) uslublar tanlovini shart qilishi mumkin. Tajribali tarjimonning strategiya tanlovi ko‘pincha avtomatizm rejimida amalga oshadi. Bundan tashqari strategiya aslyat tilidan tarjima tiliga tarjima qilishda adekvatlik va muqobillikka erishish vositasi bo‘lganligi sababli, sinxron tarjimon tomonidan bir vaqtning o‘zida bir necha strategiyalar qo‘llanilishi mumkin. Shuningdek, asos sifatida strategiyalardan biri olinib, boshqalari esa qo‘shimcha bo‘lishi mumkin. Masalan, dastlab tanlab olingan uslub istalgan natijalarga olib kelmasa, ana shu qo‘shimcha strategiya murakkab vaziyatdan chiqishning vositasi bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

«Ikki tarafmaliliklar» sinxron tarjimada gap qurilishi asosiy rol o‘ynaydi deb hisoblashadi. Ayniqsa, xitoy, yapon, koreys va nemis tillaridan fransuz tiliga tarjima qilishda deyarli barcha strategiyalar qo‘llanilishi kuzatiladi. «Universalistlar» esa yuqoridagi fikrga qarama - qarshi holatda, tarjimada eng asosiysi mazmun deb ta’kidlashadi, gapning qurilishi esa ikkinchi darajaga tushiriladi. Biz bu tadqiqot ishimizda har bir strategiyani alohida o‘rganib, uning ba’zilarini koreys va o‘zbek

tillariga qo‘llab tahlil qilib chiqdik. Sinab ko‘rish va xatolar strategiyasi. Sinab ko‘rish va xatolar strategiyasi – sinxron tarjimada muqobillik va adekvatlik ya’ni tenglik, moslikka erishishning usullaridan biridir. Sinxron tarjimada esa bunday vaziyatlar ancha oz. Sinxron tarjimon keyingi sahifani varaqlab keyinida nimalar kelishini, u yoki bu tushuncha ortida nima turganligini ko‘ra olmaydi.

Xulosa qilib aytganda, sinab ko‘rish va xatolar strategiyasi – sinxron tarjimada muqobillik va adekvatlik ya’ni tenglik, moslikka erishishning usullaridan biridir. Mazkur strategiya bevosita keng va tor kontekst tushunchalari bilan aloqador. Yozma tarjimaning og‘zaki tarjimadan ustunliklaridan biri shundan iboratki, yozma tarjimada tarjimonda deyarli doim keng kontekst bor. Sinxron tarjimada esa bunday vaziyatlar ancha oz. Sinxron tarjimon keyingi sahifani varaqlab keyinida nimalar kelishini, u yoki bu tushuncha ortida nima turganligini ko‘ra olmaydi. Sinxron tarjimon muayyan bir tushunchaning aniqroq tarjimasini berish uchun keng kontekstga ega bo‘lish maqsadida sinab ko‘rish yo‘lidan yurganida, u xatolikka yo‘l qo‘yishi ham mumkin, to‘g‘ri variantni berishi ham mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. G‘ofurov I., Mo‘minov O., Qambarov N. Tarjima nazariyasi o‘quv qo‘llanma – T.: Tafakkur bo‘stoni, 2012 – B.167
2. Yusupov U. Ingliz va o‘zbek tillarining chogishtirma lingvistikasi. - T.: Akademnashr, 2013. – B.122.
3. X.Hamidov, N.Ismatullayeva, S.Ergasheva Sinxron tarjima (o‘quv qo‘llanma). – Toshkent: TDSHI, 2017 - B.8.
4. ЧерновнинГ. В.Теория и практика синхронного перевода.М.,1978. - B.56.